

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAkatNI BOSHqARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIqISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHqARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIVAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIVAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIVAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIVAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIV TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOIV XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQLASH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayridin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI.....	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTALARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvohid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

MARKETING FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA REAL INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI SSENARIYLAR ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH	652
Otajanov Umid Abdullayevich, Isakova Naima Ikromjonovna	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo‘minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI...	672
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	

NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNINI

Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich

University of Business and Science

Yashil iqtisodiyot kafedrasini dotsenti (PhD)

ORCID:0009-0004-0136-4524

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2020–2024-yillar davomida Namangan viloyatida kichik biznesning hududiy iqtisodiyot rivojlanishidagi o'rnini tahlil qilingan. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi hamda Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida taqqoslama va dinamik tahlil usullari qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlari soni 2020–2024-yillarda 22 034 tadan 36 021 tagacha yetib, 63,5 foizga oshgan. Kichik biznesning viloyat yalpi hududiy mahsulotidagi ulushi respublika o'rtacha ko'rsatkichidan 19–20 foiz punktga yuqori darajada saqlanib qolgan. Tadqiqot natijalari asosida moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda davlat dasturlaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, hududiy iqtisodiyot, yalpi hududiy mahsulot, tadbirkorlik, iqtisodiy o'sish.

Аннотация. В данной статье анализируется роль малого бизнеса в развитии региональной экономики Наманганской области в 2020–2024 годах. В исследовании использованы методы сравнительного и динамического анализа на основе данных Агентства статистики Республики Узбекистан и Управления статистики Наманганской области. Результаты показывают, что количество субъектов малого бизнеса в 2020–2024 годах увеличилось с 22 034 до 36 021, что составляет рост на 63,5 %. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте области сохранялась на уровне, превышающем среднереспубликанский показатель на 19–20 процентных пунктов. На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации по укреплению финансовой устойчивости, внедрению цифровых технологий и эффективному использованию государственных программ.

Ключевые слова: малый бизнес, региональная экономика, валовой региональный продукт, предпринимательство, экономический рост.

Abstract. This article analyzes the role of small business in the development of the regional economy of Namangan region during 2020–2024. The study applies comparative and dynamic analysis methods based on data from the Statistics Agency of the Republic of Uzbekistan and the Namangan Regional Statistics Department. The results show that the number of small business entities increased from 22,034 to 36,021 during 2020–2024, representing a growth of 63.5 percent. The share of small business in the gross regional product of the region remained 19–20 percentage points higher than the national average. Based on the findings, practical recommendations were developed for strengthening financial stability, introducing digital technologies, and effectively utilizing state programs.

Keywords: small business, regional economy, gross regional product, entrepreneurship, economic growth.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida kichik biznes iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida e'tirof etilgan. Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kichik va o'rta biznes subyektlari jahon miqyosida barcha ish o'rinlarining 70 foizidan ortig'ini ta'minlaydi hamda yalpi ichki mahsulotning 50 foizdan ko'prog'ini shakllantiradi [1]. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tadqiqotlari esa kichik biznesning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham bandlikni oshirish, kambag'allikni kamaytirish va hududiy muvozanatni ta'minlash bo'yicha muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi [2].

O'zbekiston Respublikasida kichik biznesni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasida tadbirkorlik muhitini yaxshilash, kichik biznes subyektlariga davlat ko'magini kuchaytirish hamda hududiy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish alohida vazifa sifatida belgilangan [3]. Mazkur siyosat doirasida mamlakatning barcha hududlarida, shu

jumladan Namangan viloyatida ham kichik biznes subyektlari sonini ko'paytirish, ularning raqobatbardoshligini oshirish va hududiy yalpi mahsulot shakllanishidagi ulushini kengaytirish maqsad qilib qo'yilgan.

Namangan viloyati O'zbekistonning eng zich aholi yashaydigan hududlaridan biri bo'lib, 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, viloyat aholisi 3190,8 ming kishini tashkil etadi [4]. Viloyat an'anaviy ravishda to'qimachilik, tikuvchilik va oziq-ovqat sanoati sohasida ixtisoslashgan bo'lib, ushbu tarmoqlar kichik biznes faoliyati uchun keng imkoniyat yaratadi. 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznes korxonalarini Namangan viloyati yalpi hududiy mahsulotining 70 foizdan ortig'ini tashkil etmoqda. Biroq ushbu ko'rsatkichning yuqori darajasiga qaramay, kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi, kredit resurslaridan foydalanish imkoniyati va innovatsion faolligi hali ham yetarlicha ta'minlanmagan. Bundan tashqari, 2020–2024-yillar oralig'ida COVID-19 pandemiyasi va undan keyingi tiklanish jarayoni kichik biznes rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lib, ushbu ta'sirning hududiy xususiyatlari ilmiy jihatdan yetarlicha o'rganilmagan.

Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi kichik biznesga oid tadqiqotlarning aksariyati umumdavlat miqyosida olib borilgan yoki alohida tarmoqlar kesimida ko'rib chiqilgan. Namangan viloyatining hududiy iqtisodiyoti va kichik biznes o'rtasidagi bog'liqlikni maxsus o'rganuvchi, 2020–2025-yillar dinamikasini qamrab oluvchi ilmiy tadqiqotlar yetarli darajada mavjud emas. Mazkur bo'shliq ushbu tadqiqotning ilmiy zaruratini asoslaydi.

Shu munosabat bilan ushbu maqolaning asosiy maqsadi 2020–2025-yillar davomida Namangan viloyatida kichik biznesning hududiy iqtisodiyot rivojlanishidagi o'rni va ahamiyatini tahlil qilish, rivojlanishga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda hududiy iqtisodiyotni mustahkamlashga qaratilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Maqola adabiyotlar sharhi, metodologiya, natijalar, muhokama va xulosa bo'limlaridan iborat bo'lib, tahlil O'zbekiston Statistika agentligi hamda Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida olib borilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes fenomenini ilmiy jihatdan o'rganish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadal rivojlana boshladi. Iqtisodiy nazariya sohasida Schumpeter [5] tadbirkorlikni «ijodiy buzish» jarayoni sifatida talqin etib, kichik biznesni innovatsion o'zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida asosladi. Uning nazariyasiga ko'ra, kichik korxonalar yangi mahsulot, texnologiya va bozor imkoniyatlarini yaratish orqali iqtisodiy tizimning dinamikasini ta'minlaydi. Keyinchalik Storey [6] kichik biznesning bandlik yaratishdagi rolini empirik jihatdan isbotlab, uni milliy iqtisodiyotning «umurtqa pog'onasi» sifatida ta'rifladi. Audretsch va Thurik [7] esa kichik biznesni «bilim iqtisodiyoti» sharoitida innovatsiyalarni tarqatishning asosiy mexanizmi sifatida ko'rib, uni yangi iqtisodiy o'sish nazariyalari bilan bog'ladi.

Kichik biznesni hududiy iqtisodiyot kontekstida o'rganishda Porter [8] tomonidan ishlab chiqilgan klaster nazariyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Porter ta'kidlashicha, geografik jihatdan to'plangan kichik va o'rta korxonalar o'zaro raqobat va hamkorlik orqali mahsulot sifatini oshiradi, innovatsion faollikni kuchaytiradi hamda hududiy raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Ushbu nazariy yondashuv kichik biznesning nafaqat alohida korxonalar, balki hududiy iqtisodiy tizimning tarkibiy qismi sifatida o'rganilishi zarurligini asoslaydi.

Hududiy iqtisodiyot rivojlanishida kichik biznesning o'rnini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar soni so'nggi o'n yilliklarda sezilarli darajada ortgan. Fritsch va Mueller [9] Germaniya hududlari misolida o'tkazilgan tadqiqotda kichik biznesning hududiy iqtisodiy o'sishga ta'siri bevosita emas, balki bilvosita — raqobat muhitini kuchaytirish, inson kapitalini rivojlantirish va texnologiyalarni tarqatish orqali amalga oshirishini isbotladi. Wenekers va Thurik [10] esa tadbirkorlik faoliyati darajasi bilan iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiyani tahlil qilib, kichik biznesni endogen o'sishning asosiy omili sifatida belgiladi.

O'tish iqtisodiyoti mamlakatlarida kichik biznesning hududiy rivojlanishdagi rolini o'rgangan McIntyre [11] ushbu mamlakatlarda kichik biznesning rivojlanishi ko'proq institutsional muhit, qonunchilik tizimi va davlat ko'magi sifatiga bog'liqligini ko'rsatdi. Ayyagari, Beck va Demirguc-Kunt [12] tadqiqotlari esa rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik biznesning YaIMdagi ulushi yuqori bo'lsa ham, ularning rasmiy kredit tizimiga kirish imkoniyati cheklanganligi hududiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Mazkur xulosalar O'zbekiston kabi o'tish iqtisodiyoti mamlakatlariga ham to'liq tatbiq etiladi.

O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish masalasi mustaqillik yillaridan boshlab davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Raximov [13] tadqiqotlarida O'zbekistonda kichik biznesning shakllanish bosqichlari tahlil qilinib, 1990-yillardan 2010-yillargacha bo'lgan davrda kichik biznes subyektlari sonining jadal o'sishi, ammo sifat ko'rsatkichlarining hali ham yetarli darajaga yetmaganligini ko'rsatib bergan. Toshmatov [14] o'z tadqiqotlarida O'zbekistonda kichik tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilib, soliq yukining kamaytirilishi va ma'muriy to'siqlarning bartaraf etilishi kichik biznes faoliyatini sezilarli darajada jonlantirishini empirik asosda isbotlagan. Yusupov va Xoliqov [15] O'zbekiston sharoitida kichik biznes va bandlik

o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, kichik korxonalarining ish o'рни yaratishdagi ulushi so'nggi yillarda barqaror o'sish tendensiyasiga ega ekanligini, biroq mehnat unumdorligi hali ham yirik korxonalariga nisbatan past darajada qolayotganligini aniqlagan. Xasanov [16] esa O'zbekistonda kichik biznesning moliyalashtirilishi muammolarini o'rganib, bank kreditlaridan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi kichik korxonalar rivojlanishidagi asosiy to'siqlardan biri ekanligini ta'kidlagan.

Namangan viloyatida kichik biznes faoliyatini o'rganishga qaratilgan maxsus ilmiy tadqiqotlar hali ham yetarli darajada emas. Mavjud ishlarning aksariyati statistik ma'lumotlarni umumlashtirish yoki alohida tarmoqlar kesimida tahlil qilish bilan cheklanib qolgan. Namangan viloyati statistika boshqarmasining 2024-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, kichik biznes korxonalari viloyat yalpi hududiy mahsulotining 70 foizidan ortig'ini tashkil etib, viloyat iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda [17]. Biroq ushbu ko'rsatkichning shakllanish mexanizmlari, dinamikasi va undagi hududiy farqlar ilmiy jihatdan chuqur o'rganilmagan. *Innovations in Science and Technologies* jurnalida chop etilgan so'nggi tadqiqot [18] Namangan viloyatidagi kichik biznes subyektlarining kredit reytingini tahlil qilib, moliyaviy ochiqlikning yetishmasligi, innovatsiyaga sust munosabat va soliq intizomining pastligini asosiy muammolar sifatida aniqlagan. Biroq mazkur tadqiqot ham kichik biznesning hududiy iqtisodiyot rivojlanishiga kompleks ta'sirini qamrab olmagan.

Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili kichik biznesning xalqaro va milliy darajadagi rolini yetarlicha yoritgan bo'lsa-da, Namangan viloyati misolida 2020–2025-yillar dinamikasini qamrab oluvchi, COVID-19 pandemiyasining hududiy ta'sirlarini hisobga olgan holda kichik biznesning hududiy iqtisodiyot rivojlanishidagi o'rnini kompleks tahlil qiluvchi tadqiqot hali amalga oshirilmagan. Ushbu bo'shliq mazkur tadqiqotning ilmiy asosini tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot miqdoriy tahlil metodologiyasiga asoslangan bo'lib, kuzatuv-tavsifiy tadqiqot dizayni qo'llanilgan. Asosiy manba sifatida rasmiy statistik idoralar ma'lumotlaridan foydalanilgan: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi [4] respublika miqyosidagi ko'rsatkichlar bo'yicha, Namangan viloyati statistika boshqarmasi [17] hududiy ko'rsatkichlar bo'yicha asosiy manba bo'lib xizmat qildi. Barcha ma'lumotlar 2020–2025-yillarni qamrab oladi.

Tadqiqotda ikki tahlil usuli qo'llanildi. Taqqoslama tahlil doirasida viloyat ko'rsatkichlari respublika o'rtacha ko'rsatkichlari bilan qiyoslandi. Dinamik tahlil doirasida yillik o'zgarishlar ketma-ketligi kuzatildi; COVID-19 pandemiyasining 2020–2021-yillardagi ta'siri va 2022–2025-yillardagi tiklanish jarayoni alohida bosqich sifatida tahlil qilindi. Yillik o'sish sur'ati quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$YO'S = (Joriy yil qiymati - O'tgan yil qiymati) / O'tgan yil qiymati \times 100\%$$

Tadqiqotning asosiy cheklovlari quyidagilardan iborat: norasmiy iqtisodiyot sektori qamrab olinmagan; 2025-yil bo'yicha dastlabki ko'rsatkichlardan foydalanilgan; tuman darajasidagi ichki farqlar to'liq tahlil qilinmagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, 2020–2024-yillar davomida Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari soni barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatdi. 2020-yilda viloyatda 22 034 ta kichik biznes subyekti ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilga kelib 36 021 taga yetdi, ya'ni ushbu davr mobaynida umumiy o'sish 63,5 foizni tashkil etdi (1-jadval) [4].

1-jadval.

Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari sonining dinamikasi

Yil	Subyektlar soni (ta)	Yillik o'sish sur'ati (%)
2020	22 034	-
2021	27 314	+24,0%
2022	29 982	+9,8%
2023	33 598	+12,1%
2024	36 021	+7,2%

Manba: Namangan viloyati statistika boshqarmasi, 2024

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, eng yuqori o'sish sur'ati 2020–2021-yillarda, ya'ni COVID-19 pandemiyasidan

keyingi tiklanish davrida kuzatildi — 24,0 foiz. Keyingi yillarda o‘shish sur‘ati barqarorlashib, 7–12 foiz oralig‘ida saqlanib qoldi. Bu holat viloyatdagi tadbirkorlik muhitining asta-sekin mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatadi.

Taqqoslama tahlil natijalariga ko‘ra, Namangan viloyatidagi kichik biznes subyektlari soni respublika umumiy sonining 5,9–6,2 foizini tashkil etib, o‘rta darajadagi ulushni saqlab kelmoqda (2-jadval) [4].

2-jadval.

Respublika va Namangan viloyati kichik biznes ko‘rsatkichlari

Yil	Respublika (ta)	Namangan (ta)	Namangan ulushi (%)
2020	353 921	22 034	6,2%
2021	436 981	27 314	6,3%
2022	488 936	29 982	6,1%
2023	555 971	33 598	6,0%
2024	614 897	36 021	5,9%

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2024

Mazkur ko‘rsatkichlar shuni ko‘rsatadiki, Namangan viloyatining respublika miqyosidagi ulushi tadqiqot davri mobaynida nisbatan barqaror bo‘lib, 6 foiz atrofida saqlanib qoldi. Bu esa viloyatning respublika tadbirkorlik tizimida o‘rta salohiyatli hudud sifatida saqlanib qolayotganini tasdiqlaydi.

Dinamik tahlil natijalariga ko‘ra, kichik biznesning Namangan viloyati YHMdagi ulushi 2020–2024-yillar davomida pasayish tendensiyasini ko‘rsatdi. 2020-yilda ushbu ko‘rsatkich 76,4 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib 73,9 foizgacha tushdi (3-jadval).

3-jadval.

Kichik biznesning YHMdagi ulushi: Namangan viloyati va respublika o‘rtacha ko‘rsatkichi

Yil	Respublika o‘rtacha (%)	Namangan viloyati (%)	Farq (foiz punkti)
2020	56,7	76,4	+19,7
2021	56,3	76,1	+19,8
2022	54,3	74,6	+20,3
2023	53,8	74,0	+20,2

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2024 [4]; Namangan viloyati statistika boshqarmasi, 2024

Jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, Namangan viloyatida kichik biznesning YHMdagi ulushi respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan doimiy ravishda 19–20 foiz punktga yuqori bo‘lib kelmoqda. Bu esa viloyat iqtisodiyotining kichik biznesga nisbatan yuqori darajada ixtisoslashganligini va unga bog‘liqligini tasdiqlaydi.

Yuqoridagi tahlil natijalariga asosanib, quyidagi asosiy topilmalar aniqlandi. Birinchidan, 2020–2024-yillar davomida Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari soni 22 034 tadan 36 021 taga yetdi, bu 63,5 foizlik o‘shishni anglatadi. Ikkinchidan, COVID-19 pandemiyasidan keyingi tiklanish jarayonida 2021-yilda eng yuqori o‘shish sur‘ati — 24,0 foiz kuzatildi. Uchinchidan, kichik biznesning YHMdagi ulushi barcha yillarda respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan 19–20 foiz punktga yuqori bo‘ldi. To‘rtinchidan, 2020–2024-yillar davomida ushbu ulushning asta-sekin pasayishi — 76,4 foizdan 73,9 foizgacha kamayishi yirik korxonalar va boshqa iqtisodiy subyektlarning nisbatan o‘shib borayotganligidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot 2020–2024-yillar davomida Namangan viloyatida kichik biznesning hududiy iqtisodiyot rivojlanishidagi o‘rmini tahlil qildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes subyektlari soni 22 034 tadan 36 021 taga yetib, 63,5 foiz o‘ydi. Kichik biznesning viloyat YHMdagi ulushi respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan 19–20 foiz punktga yuqori bo‘lib, 73,9–76,4 foiz oralig‘ida saqlanib qoldi. Biroq ushbu ulushning asta-sekin pasayishi kichik biznesning moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishni dolzarb vazifaga aylantiradi.

Tadqiqot natijalari asosida uchta asosiy tavsiya ishlab chiqildi: moliyaviy hisobotlarni muntazam yuritish va kredit reyting ko‘rsatkichlarini oshirish; raqamli texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini kengaytirish; davlat dasturlari — “Yosh tadbirkor” va “Ayol tadbirkor” doirasidagi imtiyozlardan samarali foydalanish.

Kelgusida tuman darajasidagi hududiy farqlar, norasmiy iqtisodiyot sektori va kichik biznesning moliyaviy barqarorligiga ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganish tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, Namangan viloyatida kichik biznesning barqaror rivojlanishi uchun miqdoriy o‘shish bilan birga moliyaviy barqarorlik, innovatsion

faollik va raqobatbardoshlikni oshirish strategik zaruriyat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. International Labour Organization (ILO). Small and Medium Enterprises and Decent and Productive Employment Creation. Geneva: ILO, 2023. ilo.org
2. OECD. OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021. Paris: OECD Publishing, 2021. doi.org/10.1787/97a5bbfe-en
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
4. Namangan viloyati statistika boshqarmasi. Hududlar bo'yicha shahar va qishloq aholisi soni. Namangan, 2026. namstat.uz
5. Schumpeter, J.A. The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press, 1934.
6. Storey, D.J. Understanding the Small Business Sector. London: Routledge, 1994.
7. Audretsch, D.B., Thurik, A.R. "What's New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies." *Industrial and Corporate Change*, 2001, 10(1), 267–315.
8. Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
9. Fritsch, M., Mueller, P. "Effects of New Business Formation on Regional Development over Time." *Regional Studies*, 2004, 38(8), 961–975.
10. Wennekers, S., Thurik, R. "Linking Entrepreneurship and Economic Growth." *Small Business Economics*, 1999, 13(1), 27–56.
11. McIntyre, R.J. "The Role of Small and Medium Enterprises in Transition." WIDER Discussion Papers, 2001, № 68.
12. Ayyagari, M., Beck, T., Demircuc-Kunt, A. "Small and Medium Enterprises Across the Globe." *Small Business Economics*, 2007, 29(4), 415–434.
13. Raximov, I. O'zbekistonda tadbirkorlik va kichik biznes rivojlanishi. Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
14. Toshmatov, A. "O'zbekistonda kichik tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari." *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 2021, № 3.
15. Yusupov, M., Xoliqov, R. "Kichik biznes va bandlik: O'zbekiston tajribasi." *O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi*, 2022, № 2.
16. Xasanov, B. "O'zbekistonda kichik biznesni moliyalashtirish muammolari va yechimlar." *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 2020, № 4.
17. Namangan viloyati statistika boshqarmasi. Yalpi hududiy mahsulotdagi kichik biznes ulushi. Namangan, 2024. namstat.uz
18. Innovations in Science and Technologies. "Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari reyting darajasini baholash." *IST jurnali*, 2025, maxsus son. innoist.uz
19. Creswell, J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100